

МАСАЛАНИ ТУРЛИ УСУЛЛАР БИЛАН ЕЧИШ – ЕЧИШ ЖАРАЁНИНИ БИЛИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Ўтаганова Умида Эгамберди қизи

Термиз давлат педагогика институти Математика ва информатика
кафедраси ўқитувчиси.

utaganovaumida2010@gmail.com

Аннотатсия: Ушбу мақолада планиметрия масалаларини ечишнинг “ечимларни танлаш” усули (методи) ёрдамида ҳисоблаш келтирилиб ўтилган.

Калит сўзлар: метод, учбурчак, ясаш, уринма, ўлчов.

SOLVING A PROBLEM USING DIFFERENT METHODS –AS A FACTOR IN UNDERSTANDING THE SOLUTION PROCESS

Annotation: In this article, the calculation using the “choice of solutions” method (method) of solving planimetry problems is showed.

KeyWord: method, triangle, making, tangent, measurement

А.Г. Балл [1] нинг эътироф этишича ечиш усули деб, «Берилган масалани ечимини таъминлайдиган ўқувчининг бирор амал бажарадиган фаолиятига айтилади». Нафақат танлашни аниқлайдиган бирор амаллар кетма-кетлиги ва тўлалигини, балки ечимнинг умумий стратегиясини аниқлайди деб ҳисоблаш мумкин.

Сир эмаски, амалиёт шуни кўрсатадики, масала ечишда, жуда кўпчилнинг олдида турган мақсади – тўғри жавоб топишдан иборат.

Масалани турли усуллар билан еча туриб (факультативе, махсус курсда, тайёрлов курсларида ва репетиторликда), ўқувчи олдида жуда кўп назарий билимларни фаоллашишини талаб этадиган қисқа ечимни танлаш туради. Бунда аниқ билимларни қўллаш маҳорати, ителлектуал ва амалий

кўникмалар, мантикий усулларни излаш тажрибаси тўпланади, ўз новбатида тизимли талаб ва рационал ёндошувлар ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини ривожлантиради [2,3].

Кўп бор таъкидланадики масала ечишнинг тўла жараёни 4 та босқични ўз ичига олади. Ечим модели ўзида режалаштирилган(ечим ғоясини излаш) йўналишни (шартини таҳлил қилиш), бажарувчи(ечимни – математик моделни тузиш ва ундан фойдаланиш, шунингдек тажриба –синовдан ўтказиш) ва якуний (ечим таҳлили) қисми. Ўқув топшириқларининг мақсади у ўрганадиган предметни ўзгаришида эмас, балки субъектнинг ўзгаришидан иборат[4]. Олим-методистлар шуни эътироф этишадики, ўқув фаолиятни тўлақонли амал қилиши ҳар 4 ала босқични талаб этади. Бу масалалар тизимига қўйилан талабларни бажариш натижасида қўлга киритилади деган ғояни Е.И. Машбиц [5] илгари суради: битта масала эмас, бироқ бир нечта масала муҳокама этилади; тизим аввал олинган билимларни умумлаштириш йўли билан мақсад қўлга киритилади; тизим воситаларини ўзлаштириш турли амалларни қўллаш орқали турли типдаги масалалар ечимини таъминлаши керак; алоҳида масалаларни ечиш жараёни фаолият воситаларини ўзлаштириш натижа сифатида амал қилиши зарур.Бу масаланинг моделлаштиришини ўз ичига олади.

Турли метод ва усуллар билан ечиладиган қуйидаги масалани келтириш мумкин: ABC учбурчакда BE биссектриса ва AD медиана перпендикуляр ва бир хил узунликка эга бўлиб 4 га тенг. ABC учбурчакнинг томонларини топинг.

Е ч и ш. агар BE биссектриса ва AD медиананинг кесишиш нуқтасини O билан белгиласак, у ҳолда тўғри бурчакли AOB ва DOB учбурчаклар тенг (92-расм). Шунинг учун $AO = OD = 2$ ва $AB = BD$ демак, $BC = 2AB$.

Энди масалани ечишни турлича давом эттириш мумкин.

I. Координаталар методи

О нуқтани тўғри бурчакли координаталар системасининг боши сифатида қараймиз, Ох ўқининг мусбат йўналишида \overline{OD} векторни жойлаштирамиз ва масштаб бирлиги деб $\frac{\overline{OD}}{2}$ ни қабул қиламиз. Берилган системасида A, D, B нуқталар $A(-2; 0), D(2; 0)$ ва $B(0; b)$. координаталарга эга бўлади.

ABC учбурчакнинг томонларини аниқлаш учун b сонни топиш керак. C ва E нуқталарнинг координаталарини борқали ифодалаймиз. D нуқта BC кесманинг ўртаси бўлгани учун $C(4; -b)$ бўлади. E нуқта $(0; y)$ координаталарга эга. E нуқтанинг иккинчи координатасини топишда унинг AC тўғри чизиқда ётишидан фойдаланамиз. AC тўғри чизиқнинг тенгламаси $\frac{x+2}{6} = \frac{y}{-b}$ кўринишни олади. $E(0; y)$ нуқтанинг координаталари бу тенгламани қаноатлантиради. Унда x ўрнига 0 ни қўйиб, $y = -\frac{1}{3}b$ ни ҳосил қиламиз. Бундан $BE = \frac{4}{3}b$ келиб чиқади. Масала шартига кўра $BE = 4$, демак, $\frac{4}{3}b = 4$ ёки $b=3$.

Шундай қилиб, $A(-2; 0), B(0; 3), C(4; -3)$. ABC учбурчак учларининг координаталарини билган ҳолда унинг томонларини топамиз: $AB = \sqrt{13}$, $BC = 2\sqrt{13}$, $AC = 3\sqrt{5}$.

II. Вектор метод

$\overline{BA} = \vec{a}$, $\overline{BC} = \vec{c}$ бўлсин. \overline{BE} ва \overline{AD} векторларни \vec{a} ва \vec{c} орқали ифодалаймиз. $BC = 2BD$ бўлганлиги учун $CE = 2AE$ (учбурчак биссектрисасининг хоссасига кўра). Кесмани берилган нисбатда бўлиш формуласидан фойдаланиб $\overline{BE} = \frac{\vec{c} + 2\vec{a}}{3}$ ни ҳосил қиламиз. Векторларни айириш формула кўра $\overline{AD} = \frac{1}{2}\vec{c} - \vec{a}$. \overline{BE} ва \overline{AD} векторларнинг узунликлари маълум.

$|\vec{a}| = a$ бўлсин, унда $|\vec{c}| = 2a$. У ҳолда \overline{BE} ва \overline{AD} векторларнинг скаляр квадратларини ҳисоблаб $2a^2 + \vec{a} \cdot \vec{c} = 36$, $a^2 - \vec{a} \cdot \vec{c} = 36$ тенгламаларни ҳосил қиламиз. Бундан $a^2 = 13$ ва $\vec{a} \cdot \vec{c} = 10$. Демак, $AB = \sqrt{13}$, $BC = 2\sqrt{13}$.

Энди AC томонни косинуслар теоремасининг векторли $AC^2 = 5a^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{c}$

ифодасидан фойдаланиб топамиз. a^2 ва $\bar{a}\cdot\bar{c}$ нинг ўрнига юқорида топилган қийматни қўйиб $AC = 3\sqrt{5}$ га эга бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении / Под ред. Г.И. Щукиной. - М.: Просвещение, 1984, - 297 с.;
2. Андреев П.П., Шувалова Э.З. Геометрия.-М.: Наука, 1975.
3. Барыбин К.С. Учеб. пособие Геометрия – М.: Просвещение, 1973.
4. Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan. (2025). *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(2).
5. Turayev, X., Raimqulov, S.U., & O'taganova U.E. qizi. (2024). GEOMETRIK MASALALARNI YECHISHDA IZLASH METODIDAN FOYDALANISH HAQIDA. *Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari* , 3 (4), 48-52.
6. O'taganova Umida Egamberdi qizi. (2024). 2 000 GACHA BO'LGAN EGIZAK TUB SONLAR. *Luchshie intellektualnye issledovaniya* , 18 (4), 54–56. <https://web-journal.ru/journal/article/view/4410> dan olindi
7. Utaganova Umida Egamberdi qizi. (2024). FIZIKA-MATEMATIKA FAN OLIY DARAJALI TENGLAMALARNI YECHISH. *Britaniya global ekologiya va barqaror rivojlanish jurnali* , 27 , 46–51.
8. oglu, BZY, oglu, KAO, oglu, TJU, & Otaganova Umida Egamberdi qizi. (2022). Planimetriya bo'lajak matematika o'qituvchisini kasbiy tayyorlash uchun tuzilmaning tarkibiy komponenti sifatida. *Integratsiyalashgan ta'lim bo'yicha xalqaro jurnal* , 5 (6), 78-84.
9. O'taganova, U. E. k., & Jo'rayev, I. R. o. (2023). FORMULY DLYa VYCHISLENIYA KVADRATA LYUBYX NATURALNYX CHISEL. *Umumjahon fanlari bo'yicha ta'lim tadqiqotlari* , 2 (18 MAXSUS), 126–129.

10.O'taganova Umida Egamberdi qizi, & Jo'rayev Ilhom Ro'ziboy o'g'li. (2024).

IXTIYORIY NATURAL SONNING KVADRAT ILDIZINI TAQRIBIY
HISOBLASHNING UMUMIY REKKURENT FORMULASI. *Eng yaxshi
intellektual tadqiqotlar* , 18 (4), 57–60.

